

BIỂU HIỆN NĂNG LỰC CẢM XÚC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN SỰ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Lê Thị Thảo Nguyễn¹

Ngày nhận bài: 14/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 15/11/2022; Ngày duyệt đăng: 21/11/2022

TÓM TẮT

Bài viết đề cập đến biểu hiện năng lực cảm xúc xã hội (NLCXXH) của sinh viên (SV) sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên. NLCXXH được điều tra trên ba mặt: nhận thức, thái độ và hành động. Kết quả cho thấy, NLCXXH của SV đều ở mức trung bình trên cả ba mặt. Có sự thống nhất trên cả ba mặt về NLCXXH. Có sự khác biệt rõ rệt về NLCXXH giữa SV khi phân theo nhóm các chuyên ngành. Dựa trên việc điều tra các nhóm yếu tố ảnh hưởng và cơ sở thực trạng, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao NLCXXH cho SV sư phạm.

Từ khóa: năng lực cảm xúc xã hội, sinh viên sư phạm, trường Đại học Tây Nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XIII, cần đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đặc biệt giáo dục văn hóa cho người học, biến năng lực tri thức của người học thành nguồn động lực nội sinh để phát triển kinh tế xã hội (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021). Nhằm hướng đến sự phát triển năng lực toàn diện cho người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (2018). Điểm mới của chương trình là lấy người học làm trọng tâm, xây dựng nội dung học tập hướng đến phát triển năng lực cảm xúc xã hội (năng lực làm chủ bản thân, ra quyết định, nhận diện cảm xúc...) cho người học. Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội (Social and Emotional Learning - SEL) là một trong những năng lực thiết yếu để cá nhân có thể thích ứng, hòa nhập và thành công trong xã hội hiện đại (Clive Belfield và cộng sự, 2015).

NLCXXH là năng lực đặc thù của mỗi cá nhân, là khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng và thái độ để thấu hiểu, đồng cảm bản thân và người khác, xây dựng các mối quan hệ tích cực, thể hiện trong việc đưa ra quyết định có trách nhiệm, giúp cá nhân dễ dàng thích ứng và thành công trong các hoạt động sống của mình. NLCXXH có vai trò rất quan trọng đối với đời sống mỗi cá nhân. NLCXXH tác động rất lớn đến quá trình nhận thức của người học, giúp người học hình thành thái độ và hành vi phù hợp. Hiệu quả của NLCXXH không chỉ thể hiện trong kết quả học tập, hiệu suất công việc mà còn thể hiện trong các mối quan hệ giao tiếp và các hoạt động khác của cá nhân (Alissa Goodman và cộng sự, 2015). Giáo viên là “cánh tay” duy nhất để thực hiện nhiệm vụ của giáo dục. Vai trò định hướng và chủ đạo của giáo viên trong hoạt động dạy học

không thể thay thế bởi đối tượng khác và là đối tượng không thể thiếu trong hoạt động giáo dục. NLCXXH của người học bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có NLCXXH của giáo viên (Lê Thị Thảo Nguyễn, 2020).

Trường Đại học Tây Nguyên là một trường công lập, đào tạo đa ngành đa nghề, có uy tín và chất lượng trong cả nước. Nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngôi trường này ngày càng phát huy nhiệm vụ đào tạo cán bộ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội không chỉ cho tỉnh nhà mà cho cả khu vực Tây Nguyên. Sư phạm là một trong những ngành có truyền thống lâu đời, được chú trọng đào tạo, là thế mạnh của trường. Vấn đề nâng cao năng lực toàn diện cho SV sư phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Trường quan tâm. Giáo dục NLCXXH cho sinh viên sư phạm là trang bị kiến thức kỹ năng để sinh viên có đầy đủ kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp trước khi bước vào nghề. Hiện nay, chưa có công trình nào nghiên cứu biểu hiện NLCXXH của SV ngành sư phạm tại Trường Đại học Tây Nguyên. Việc nghiên cứu về NLCXXH của SV ngành sư phạm đáp ứng tính cấp thiết về mặt lí luận lẫn thực tiễn.

Với mục tiêu tìm hiểu biểu hiện về năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên nhằm làm cơ sở thực tiễn xây dựng các kiến nghị nâng cao NLCXXH cho SV ngành sư phạm, chúng tôi xác lập đề tài nghiên cứu: “*Biểu hiện năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên*”.

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Liên hệ tác giả: Lê Thị Thảo Nguyễn; ĐT: 0355527707; Email: lttnguyen@ttn.edu.vn.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Khảo sát, tìm hiểu biểu hiện năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên sư phạm trường Đại học Tây Nguyên.

- Dựa trên biểu hiện đo được, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên sư phạm trường Đại học Tây Nguyên.

2.2. Các khái niệm công cụ

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

NLCXXH là sự phối hợp sử dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ phù hợp của cá nhân giúp cá nhân có thể thấu hiểu, quản lí cảm xúc, thiết lập, hoàn thành mục tiêu, cảm nhận và thể hiện được sự đồng cảm với người khác, từ đó xây dựng, củng cố các mối quan hệ của mình một cách hiệu quả, có thể đưa ra quyết định phù hợp, có trách nhiệm, năng lực này giúp cá nhân thích ứng và có thể thành công hơn trong giao tiếp, hoạt động xã hội và đặc biệt là hoạt động học tập. (Lê Thị Thảo Nguyên, 2021, tr.30).

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: biểu hiện NLCXXH của SV sư phạm.

Khách thể nghiên cứu: 360 SV các ngành Sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tập trung nghiên cứu đối tượng sinh viên sư phạm năm thứ nhất và năm thứ hai để xem sự khác biệt ở SV đầu vào và SV đã qua đào tạo một năm. Các giải pháp mà đề tài đề xuất sẽ được đề nghị thực hiện cho SV từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Dựa trên số liệu thống kê của Phòng Công tác sinh viên trường Đại học Tây Nguyên năm 2021, số lượng SV các ngành sư phạm năm thứ nhất và năm thứ 2 là 920 SV. Theo v (2014):

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 \sigma^2}{d^2}$$

Trong đó:

n: cỡ mẫu

σ : độ lệch chuẩn

d: độ chính xác tuyệt đối mong muốn, thường lấy = 0,05 (5%)

$Z(1 - \alpha/2)$: giá trị Z tương ứng với mức ý nghĩa thống kê α mong muốn. Trong khoa học xã hội, các nhà nghiên cứu thường chấp nhận mức α từ 0,01 đến 0,05 (tức là sai sót từ 1% đến 5% - tương ứng với độ tin cậy từ 95% đến 99%). Như vậy, với $\alpha = 95\% \Rightarrow Z = 1,960$.

Với số lượng quần thể trên, độ tin cậy 95% và phạm vi sai số 5% thì kích thước tối thiểu của mẫu đại diện là 269 SV (Phan Thị Mai Hương, 2013, tr.78). Nhằm tăng độ tin cậy của nghiên cứu, chúng tôi dự kiến cỡ mẫu đại diện là 360 SV, khoảng 2/5 số lượng SV. Việc chọn mẫu dựa trên phương pháp chọn mẫu theo tỉ lệ (40%), với các biến năm học (năm 1, năm 2), khối ngành (Mầm non, Tiểu học, Trung học phổ thông) và theo giới tính. Cụ thể:

Theo năm học:

+ 183 sinh viên năm thứ nhất.

+ 186 sinh viên năm thứ hai.

Theo khối ngành:

+ 78 sinh viên sư phạm Mầm non (48 SV K20; 30 SV K21).

+ 62 sinh viên Tiểu học và Tiểu học Jrai (38 SV K20; 24 SV K21).

+ 216 sinh viên sư phạm THPT (87 SV K20; 129 SV K21).

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu chính là điều tra bằng bảng hỏi. Phương pháp phỏng vấn được thực hiện như một công cụ hỗ trợ nhằm làm sáng tỏ kết quả thực trạng. Đặc biệt, tác giả sử dụng các phương pháp thống kê (SPSS phần mềm 16.0) để xử lí số liệu từ mẫu phiếu điều tra về mặt định tính kết hợp định lượng nhằm kiểm định các giả thuyết của đề tài nghiên cứu.

Độ tin cậy của bảng hỏi (Reliability Statistics): Bảng hỏi bao gồm 59 tiểu mục và có độ tin cậy Cronbach's Alpha = 0,832.

Thang điểm quy đổi điểm trung bình

Với công thức tính khoảng cách = (max - min)/5 = 0,8. Các mức độ quy đổi ĐTB được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Thang điểm quy đổi mức độ từ điểm trung bình

ĐTB	Mức độ	Mức độ của các câu trả lời			
		Phản nhận thức	Phản thái độ	Phản hành động	Mức ảnh hưởng
1,00→1,79	Rất thấp	Không biết	Không đồng ý	Không bao giờ	Không ảnh hưởng
1,80→2,59	Thấp	Biết một ít	Đồng ý một phần	Hiếm khi	Ít ảnh hưởng
2,60→3,39	Trung bình	Phân vân	Phân vân	Thỉnh thoảng	Phân vân
3,40→4,19	Cao	Biết rõ	Đồng ý	Thường xuyên	Ảnh hưởng
4,20→5,00	Rất cao	Biết rất rõ	Hoàn toàn đồng ý	Rất thường xuyên	Rất ảnh hưởng

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thông tin về đặc tính thành phần mẫu

Biểu đồ 1. Đặc điểm thành phần mẫu tham gia khảo sát

Nhìn chung, số lượng SV tham gia khảo sát khi xem xét theo các nhóm (năm, giới tính, chuyên ngành, dân tộc, nguyên quán) có sự lệch không đáng kể. Để nâng cao chất lượng của nghiên cứu,

chúng tôi thiết kế nghiên cứu theo hướng kết hợp giữa định tính và định lượng.

3.2. Kết quả phần đánh giá tầm quan trọng của năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên sư phạm

Biểu đồ 2. Tầm quan trọng của NLCXXH

Dựa vào Biểu đồ 2, tỉ lệ SV đánh giá NLCXXH có vai trò ở mức quan trọng và rất quan trọng đến 82%. Chỉ có 5% số SV tham gia cho rằng

NLCXXH ít quan trọng đối với năng lực nghề nghiệp trong tương lai. Có 13% SV còn phân vân khi đánh giá tầm quan trọng của NLCXXH. Như

vậy, đại đa số SV nhận thức được vai trò quan trọng của NLCXXH. Bên cạnh đó có không ít SV (18%) chưa nhận thức được tầm quan trọng của NLCXXH đối với bản thân

3.3. Biểu hiện năng lực cảm xúc xã hội của sinh

viên qua mặt nhận thức

Biểu hiện về NLCXXH của SV thông qua mặt nhận thức được chúng tôi thăm dò thông qua 8 tiêu mục kèm theo thang đo mức độ nhận thức Likert 5 mức. Kết quả được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Biểu hiện NLCXXH của SV qua mặt nhận thức

Nội dung	ĐTB	ĐLC	Hạng	Tỉ lệ % theo mức độ				
				Không biết	Biết một ít	Phân vân	Biết rõ	Biết rất rõ
1.Tôi biết cách nhận diện và gọi tên cảm xúc của bản thân mình một cách chính xác.	3,13	0,87	1	1,9	21,4	43,2	28,6	4,9
2.Tôi biết cách điều khiển cảm xúc của bản thân.	3,10	0,83	2	1,4	22,5	43,7	29,1	3,3
3.Tôi biết cách điều chỉnh lại cảm xúc của tôi cho phù hợp hoàn cảnh	2,94	0,86	3	1,9	31,9	39,6	23,9	2,7
4.Tôi biết về những giá trị (thể mạnh, năng lực...) của bản thân tôi	2,76	0,94	5	6,3	37,1	33,2	20,6	2,7
5.Tôi biết mỗi cá thể là duy nhất vì họ có những khác biệt riêng của họ	2,80	1,05	4	9,6	34,1	27,7	24,2	4,4
6.Tôi biết nhiều phong cách sư phạm trong hoạt động dạy học	2,63	0,92	7	10,2	36,0	36,0	16,5	1,4
7.Tôi biết được mục đích của mình khi tham gia vào quá trình dạy học	2,73	0,99	6	8,8	36,3	31,0	20,9	3,0
8.Tôi biết được nhu cầu của học sinh trong hoạt động học tập	2,80	0,94	4	6,6	33,5	36,3	20,9	2,7
ĐTB chung = 2,90				Mức: Trung bình				

Dựa vào Bảng 2, ĐTB chung của mặt nhận thức là 2,90. Theo thang điểm quy đổi Bảng 1, mức độ quy đổi ĐTB tương ứng với mức Trung bình. Các nội dung khảo sát có kết quả ĐTB dao động từ 2,73 đến 3,13 đều thuộc mức trung bình.

Cụ thể, ba nội dung có thứ hạng cao bao gồm: SV biết cách nhận diện và gọi tên cảm xúc của bản thân mình một cách chính xác (ĐTB = 3,13, hạng 1), SV biết cách điều khiển cảm xúc của bản thân (ĐTB = 3,10, hạng 2), SV biết cách điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân cho phù hợp hoàn cảnh (ĐTB = 2,94, hạng 3). Ba nội dung có thứ hạng thấp nhất là: SV biết nhiều phong cách sư phạm trong hoạt động dạy học (ĐTB = 2,63, hạng 7), SV biết được mục đích của mình khi tham gia vào quá trình dạy học (ĐTB = 2,73, hạng 6), SV biết đánh giá năng lực của bản thân (ĐTB = 2,76, hạng 5).

Xét về độ lệch chuẩn (ĐLC), các nội dung có ĐLC từ 0,83 đến 1,05. Với khoảng cách của hai mức độ liền kề trong thang đo là 0,8, đa phần ĐLC đều chưa lệch hơn quá hai lần khoảng cách của thang đo (< 1,6). Như vậy, mức độ tập trung của ĐTB vẫn còn quanh vị trí mức độ quy đổi. Từng

nội dung thăm dò có phân phối điểm số trung bình trên toàn mẫu dao động quanh mức trung bình.

Xét theo tỉ lệ phần trăm các mức độ lựa chọn, biên độ của dãy phân phối tần số các đáp án lựa chọn trải rộng khắp 5 mức độ nhận thức từ “không biết” đến “biết rất rõ”. Đỉnh của dãy phân phối phân tán tập trung ở hai lựa chọn “biết một ít” và “phân vân”. Ở lựa chọn “Không biết”, nội dung số 6 có tỉ lệ SV lựa chọn đến 10,2%. Điều này cho ta thấy, có một số bộ phận không ít SV chưa biết nhiều phong cách sư phạm trong dạy học. Ở lựa chọn “biết một ít”, các nội dung thăm dò đều có tỉ lệ SV chọn dao động từ 21,4% đến 36,3%. Lựa chọn “phân vân” có tỉ lệ SV lựa chọn cao nhất. Tỉ lệ SV lựa chọn dao động từ 27,7% đến 43,7%. Tỉ lệ phần trăm SV lựa chọn đáp án biết rõ đến rất rõ đều chiếm tỉ lệ thấp.

Có sự tập trung dữ liệu về mức độ nhận thức của SV trên các nội dung thăm dò. Có sự nhất quán giữa các nội dung lựa chọn. Tỉ số % SV lựa chọn ở mức biết rất rõ tập trung rất thấp. Điều này cho thấy, phần lớn SV chưa nắm bắt được các nội dung của NLCXXH. Vấn đề được nhóm nghiên cứu đặt

ra là: tại sao có rất nhiều SV sư phạm chưa biết các cách thức nhận diện, điều khiển, điều chỉnh, xác định giá trị bản thân trong mối quan hệ với người khác? Một số giả định đã được đặt ra. Thứ nhất, SV sư phạm chưa thật sự am hiểu về NLCXXH. Thứ hai, SV chưa thật sự quan tâm đến những nội dung nhận diện, điều khiển và điều chỉnh cảm xúc bản thân. Thứ ba là chương trình đào tạo chưa thật chú trọng vào việc nâng cao NLCXXH cho SV sư phạm. Để làm sáng tỏ vấn đề trên, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 20 SV đã tham gia khảo sát. Kết quả có 70% SV chưa hiểu khái niệm và vai trò của NLCXXH vì bản thân chưa thật sự quan tâm đến NLCXXH. Khi được phỏng vấn về tầm quan trọng của NLCXXH đối với nghề nghiệp ở tương lai, SV K.A.Ê nhận định, việc giảng dạy ở tương lai cần nhiều kiến thức “chuyên môn” hơn là NLCXXH. Đồng quan điểm với Ê, SV Y.K.N cho rằng khi bước vào giảng dạy thực tế thì bản thân sẽ “tự nhiên” có NLCXXH. Đứng ở góc độ người học, SV M.K.T cho biết trong chương trình đào tạo SV sư phạm có lồng ghép rất nhiều kỹ năng sư phạm trong đó có kỹ năng nhận nhiệm và quản lý cảm xúc, quản lý hành vi học sinh... việc học các kỹ năng liên quan đến NLCXXH chưa thật sự nổi

bật.

Như vậy, các giả định đưa ra chỉ đúng ở giả định số 2 và số 3. Rõ ràng, SV có thể nhận thức được NLCXXH một cách khá đầy đủ, thế nhưng việc suy nghĩ chủ quan của SV cần phải tác động theo hướng giáo dục. NLCXXH cần được giáo dục trước khi GV bước lên bục giảng. Không nên chờ đến khi trở thành GV thực sự thì NLCXXH sẽ “tự xuất hiện” như quan điểm của các em SV sư phạm.

Tóm lại, trên bình diện nhận thức, đa phần SV có biểu hiện NLCXXH ở mức trung bình. Độ phân tán về mức độ trên các nội dung là dàn trải nhưng đỉnh chủ yếu tập trung ở mức trung bình, điều này cho phép chúng tôi khẳng định, NLCXXH của SV sư phạm mang tính đồng đều. SV nhận thức được rõ về vai trò, tầm quan trọng của NLCXXH thế nhưng SV còn khá chủ quan trong việc nhận định về con đường hình thành NLCXXH.

3.4. Biểu hiện năng lực tự cảm xúc xã hội của sinh viên qua mặt thái độ

Chúng tôi thăm dò mặt thái độ của NLCXXH thông qua thang đo Likert 5 mức từ “không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”. Các nội dung được thăm dò có kết quả được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3. Biểu hiện NLCXXH của SV qua mặt thái độ

Nội dung	ĐTB	ĐLC	Hạng	Tỉ lệ % theo mức độ				
				Không đồng ý	Đồng ý một phần	Phân vân	Đồng ý	Hoàn toàn đồng ý
1.Tôi luôn tự tin khi trình bày một vấn đề trước người khác	2,95	0,86	5	3,3	26,4	45,1	22,3	3,0
2.Tôi tôn trọng bản thân mình	3,15	1,02	1	2,7	26,1	35,4	24,7	11,0
3.Tôi chấp nhận những hạn chế của mình	3,04	0,96	2	3,3	28,3	36,0	26,1	6,3
4.Tôi tôn trọng học sinh vì mỗi em là mỗi sự khác biệt riêng	3,02	1,03	3	3,0	33,5	30,8	23,4	9,3
5.Tôi lắng nghe HS	2,99	0,99	4	2,5	33,2	36,0	19,5	8,8
6.Tôi luôn thấu cảm đối với HS	2,93	0,97	6	3,8	32,7	36,0	21,4	6,0
7.Tôi luôn chấp nhận sự không hoàn hảo của HS	2,85	0,98	7	6,0	33,5	34,6	21,2	4,7
ĐTB chung = 2,99				Mức: Trung bình				

Dựa vào Bảng 3, mặt thái độ NLCXXH của SV có ĐTB chung là 2,99 thuộc mức trung bình. Các nội dung thăm dò đều có ĐTB thuộc mức trung bình. Cụ thể ở nội dung “Tôi tôn trọng bản thân mình” có ĐTB được xếp hạng cao nhất (ĐTB = 3,15, hạng 1). Nội dung có thứ hạng thấp nhất là

“Tôi luôn chấp nhận sự không hoàn hảo của HS” (ĐTB = 2,85, hạng 7). Trong khi đó, nội dung “Tôi chấp nhận những hạn chế của mình” lại đứng thứ 2. Điều này cho thấy, SV có thể dễ dàng chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân hơn là của người khác, đặc biệt là của HS. Nghề giáo viên

đòi hỏi người làm công tác giáo dục cần phải có đủ tình yêu trẻ và sự tôn trọng, chấp nhận trẻ một cách vô điều kiện. Nếu SV khó chấp nhận khuyết điểm của HS, SV sư phạm sẽ khó có thể trở thành người GV tốt.

Xét về ĐLC, đa phần các nội dung có ĐLC đều nhỏ hơn 1,02. Điều này cho thấy dãy phân phối chủ yếu tập trung quanh giá trị ĐTB. Khi xem xét tỉ lệ phần trăm các đáp án lựa chọn, các số liệu đều tập trung ở mức đồng ý một phần và phân vân. Dữ kiện này củng cố thêm tính phân bố của dãy tần số các đáp án lựa chọn.

Nhìn chung, NLCXXH của SV sư phạm biểu

hiện mặt thái độ ở mức trung bình. Dãy phân phối tần số các đáp án mặc dù trải khắp năm mức nhưng đỉnh dãy và độ lệch biên độ phân phối đều tập trung quanh mức ĐTB. Điều này cho thấy, có sự đồng nhất trên toàn mẫu về mặt thái độ của NLCXXH của SV sư phạm.

3.5. Biểu hiện năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên qua mặt hành động

Biểu hiện NLCXXH còn được chúng tôi thăm dò thông qua mặt hành động của SV. Có 15 hành động được thăm dò kèm theo thang đo Likert tần suất năm mức độ từ mức “Không bao giờ” đến “Luôn luôn”. Kết quả được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4. Biểu hiện NLCXXH của SV qua mặt hành động

Nội dung	ĐTB	ĐLC	Hạng	Tỉ lệ % theo mức độ				
				Không bao giờ	Hiếm khi	Thỉnh thoảng	Thường xuyên	Luôn luôn
1.Khi rơi vào tình huống xung đột, tôi giữ được trạng thái bình tĩnh	2,75	0,91	15	6,6	35,7	35,4	20,6	1,6
2.Tôi chấp nhận áp lực của nghề giáo	2,95	0,85	8	2,2	29,7	41,8	23,9	2,5
3.Tôi tự tạo ra động lực để bản thân hành động	2,96	0,89	7	2,2	31,0	38,7	24,5	3,6
4.Tôi đặt mục tiêu trước mỗi hành động	2,96	0,89	5	3,6	27,7	39,8	26,4	2,5
5.Tôi phấn đấu để đạt mục tiêu đề ra	2,96	0,90	5	3,0	29,9	38,2	25,3	3,6
6.Tôi thiết lập tốt mối quan hệ thầy trò trong quá trình dạy học	2,99	0,94	3	4,4	26,4	40,4	23,9	4,9
7.Tôi phối hợp với HS nhằm hoàn thành tốt mục tiêu mỗi bài học	3,00	0,91	1	3,3	29,4	35,7	28,6	3,0
8.Tôi quản lí tốt các xung đột phát sinh trong quá trình dạy - học	2,93	0,89	10	4,1	29,4	38,2	26,4	1,9
9.Tôi duy trì bền vững các mối quan hệ thầy trò	2,97	0,91	4	3,8	28,3	38,2	26,4	3,3
10.Tôi xác định vấn đề một cách rõ ràng	2,94	0,95	9	4,4	30,2	36,8	24,2	4,4
11.Tôi phân tích vấn đề tỉ mỉ trước khi hành động	2,87	0,90	13	4,1	31,0	42,9	17,9	4,1
12.Tôi thận trọng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả	2,99	0,90	2	3,6	26,6	40,7	25,3	3,8
13.Tôi đánh giá lại trách nhiệm của bản thân sau khi đưa ra quyết định	2,92	0,94	11	4,9	29,4	37,6	24,5	3,6

Nội dung	ĐTB	ĐLC	Hạng	Tỉ lệ % theo mức độ				
				Không bao giờ	Hiếm khi	Thỉnh thoảng	Thường xuyên	Luôn luôn
14. Tôi đánh giá lại sự ảnh hưởng quyền lợi người khác sau quyết định	2,88	0,86	12	2,5	33,8	39,8	21,2	2,7
15. Tôi đánh giá lại MQH giữa tôi và người khác khi đưa ra quyết định	2,81	0,86	14	3,8	34,6	40,9	18,1	2,5
ĐTB chung = 2,93				Mức: Trung bình				

Nhìn vào Bảng 4 ta thấy, ĐTB chung của mặt hành động là 2,93. Theo thang điểm quy đổi, ĐTB hành động của SV ở mức trung bình. Các nội dung thăm dò có ĐTB trải dài từ 2,75 đến 3,00 (đều thuộc mức trung bình). Tất cả các nội dung có ĐTB tập trung ở mức trung bình. Điều này cho thấy: ĐTB mặt hành động của SV phân tán đồng đều giữa các nội dung.

Các nội dung có thứ hạng cao: SV phối hợp với HS để hoàn thành tốt môn học, SV thận trọng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, SV thiết lập tốt mối quan hệ thầy trò trong quá trình dạy học. Ba nội dung có thứ hạng thấp: SV đánh giá lại sự ảnh hưởng quyền lợi của người khác khi ra quyết định, SV đánh giá lại trách nhiệm của bản thân; SV quản lí xung đột lớp học.

Khi xem xét phân phối các lựa chọn trên năm mức độ từ mức không bao giờ đến mức luôn luôn, đa phần, đỉnh đồ thị của dãy phân phối tập trung ở

mức hiếm khi và thỉnh thoảng. Có năm nội dung hành động tập trung ở mức thỉnh thoảng với tỉ lệ trên 40% bao gồm: tiểu mục số 2, 6, 11, 12, 15. Ở mức hiếm khi, các nội dung có hơn 30% số SV lựa chọn bao gồm: SV tự tạo động lực (31%), SV giữ được trạng thái bình tĩnh khi xảy ra xung đột (35,4%), SV xác định được vấn đề một cách rõ ràng (30,2%), SV phân tích vấn đề trước khi hành động (31%), SV đánh giá lại mối quan hệ (33,8%) và quyền lợi (34,6%) khi đưa ra quyết định.

3.6. Biểu hiện năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên qua khả năng xử lí tình huống sư phạm

Trên cơ sở bài tập đo nghiệm, chúng tôi đã xây dựng sáu tình huống nhằm đo kĩ năng xử lí tình huống của SV trước những tình huống thực tế. Kết quả tỉ lệ phần trăm theo mức độ đạt được của SV được thể hiện trong Bảng 5.

Bảng 5. Kĩ năng xử lí tình huống sư phạm

Tình huống	Tỉ lệ %		
	Mức 1	Mức 2	Mức 3
Tình huống 1	12,4	23,4	65,1
Tình huống 2	29,9	42,3	27,8
Tình huống 3	24,7	23,1	51,9
Tình huống 4	19,2	48,9	31,9
Tình huống 5	33,2	14,0	52,8
Tình huống 6	15,1	31,9	53,0

Với sáu tình huống đo kĩ năng xử lí tình huống sư phạm của SV tham gia khảo sát, tình huống số 1,3 và 6 có tỉ lệ phần trăm các cách giải quyết của SV tập trung ở mức cao (mức 3). Bên cạnh đó, các tình huống số 2, 4 và 5 có tỉ lệ SV giải quyết vấn đề chủ yếu tập trung ở mức thấp (mức 1 và mức 2). Điều này cho thấy, kĩ năng xử lí tình huống sư phạm của SV chưa đều.

3.7. Một số kết quả phân tích theo biến độc lập

Nhằm tìm hiểu sự khác biệt về NLCXXH theo các nhóm SV phân theo các biến độc lập (năm học, dân tộc, giới tính, chuyên ngành), chúng tôi đã kiểm nghiệm (t-test và Anova) các trị số ĐTB. Kết quả sự khác biệt được trình bày trong Bảng 6.

Bảng 6. Bảng so sánh các mặt NLCXXH theo nhóm biến

Biến	Thuộc tính	Nhận thức			Thái độ			Hành động		
		ĐTB	Sig	F	ĐTB	Sig	F	ĐTB	Sig	F
Chuyên ngành	SP MN	2,74			2,87			2,97		
	SPTH	2,9	0,006	5,18	2,83	0,00	15,09	2,81	0,001	7,43
	SPTHPT	2,99			3,22			3,05		
Năm	Năm 1	Không có sự khác biệt			3,07	0,027	2,26	Không có sự khác biệt		

Chúng tôi chỉ tập trung báo cáo các biến độc lập có sự khác biệt ở ba mặt của NLCXXH. Chỉ có hai biến có sự khác biệt là chuyên ngành và năm. Xét về biến chuyên ngành, có sự khác biệt cả ba mặt: nhận thức (sig = 0,006), thái độ (sig = 0,00) và hành động (sig = 0,001). Điều này cho thấy ở đặc điểm phân nhóm theo chuyên ngành có sự khác biệt về NLCXXH của SV thuộc ba nhóm ngành sư phạm (mầm non, tiểu học và THPT). Cụ thể kiểm nghiệm Anova chỉ ra sự khác biệt như sau. Ở mặt nhận thức, SV ngành sư phạm tiểu học có NLCXXH thấp hơn hai nhóm còn lại. Ở mặt thái độ, SV Sư phạm khối THPT có NLCXXH cao hơn

SV ngành tiểu học và SV ngành mầm non. Ở mặt hành động, SV ngành tiểu học < SV ngành mầm non và SV ngành THPT. Đối với biến năm học, chỉ có sự khác biệt về thái độ giữa nhóm SV năm nhất và SV năm hai về NLCXXH (sig = 0,027). Điểm trung bình mặt thái độ của SV năm nhất cao hơn SV năm hai. Như vậy có sự giảm sút về NLCXXH ở mặt thái độ khi SV chuyển sang năm thứ hai.

3.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên

Chúng tôi thăm dò 14 yếu tố ảnh hưởng đến NLCXXH của SV. Kết quả được chia thành ba nhóm và được trình bày trong Biểu đồ 3.

Biểu đồ 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến NLCXXH của SV

Nhìn chung, các yếu tố ảnh hưởng đến NLCXXH của SV đều có ĐTB tập trung ở mức khá. Nhóm yếu tố có thứ hạng cao nhất là nhóm yếu tố thuộc về lớp học ĐTB chung là 3,91 (Bầu không khí, tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức và quản lý lớp, sự đa dạng về phương pháp sư phạm). Nhóm yếu tố thứ hai thuộc về nhóm nhà trường có ĐTB chung = 3,90 (Nội dung chương trình đào tạo, hoạt động phong trào, hoạt động trải nghiệm, chuyên đề, giá trị định hướng xã hội của nhà trường). Nhóm yếu tố Gia đình và xã hội có thứ hạng thấp nhất với ĐTB = 3,83.

Như vậy, các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến NLCXXH của SV đều ảnh hưởng ở mức khá. Ở lứa tuổi SV, nhóm yếu tố về gia đình và xã hội ít ảnh hưởng hơn các nhóm yếu tố nhà trường và lớp học. Điều này cho thấy, SV đã tách khỏi gia đình bước vào hoạt động học tập nghề nghiệp với sự tự tập của một cá thể độc lập.

4. KẾT LUẬN

4.1. Kết luận

Thông qua việc điều tra biểu hiện về NLCXXH của SV sư phạm Trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi thu thập được những kết quả chính yếu

như sau:

Hầu hết SV (82% SV) đều nhận thức được tầm quan trọng của NLCXXH trong việc giảng dạy của bản thân SV. Mặc dù vậy, không ít sinh viên còn khá chủ quan trong việc nhận định về con đường hình thành NLCXXH.

Ở mặt nhận thức, đa phần SV có biểu hiện NLCXXH ở mức trung bình. Độ phân tán về mức độ trên các nội dung là dàn trải nhưng đỉnh chủ yếu tập trung ở mức trung bình, điều này cho phép chúng tôi khẳng định, năng lực cảm xúc xã hội của SV sư phạm mang tính đồng đều.

Ở mặt thái độ, NLCXXH của SV sư phạm biểu hiện ở mức trung bình. Dãy phân phối tần số các đáp án mặc dù trải khắp năm mức nhưng đỉnh dãy và độ lệch biên độ phân phối đều tập trung quanh mức điểm trung bình. Điều này cho thấy, có sự đồng nhất trên toàn mẫu về mặt thái độ của SV.

Ở mặt hành động, đa phần SV có biểu hiện NLCXXH thông qua mặt hành động ở mức trung bình. Độ phân tán các hành động tập trung chủ yếu ở mức trung bình. Điều này cho thấy, phần lớn sinh viên tham gia khảo sát ít thực hiện các nội dung được khảo sát.

Có sự khác biệt về NLCXXH của SV khi xem xét theo biến chuyên ngành. Khi xem xét theo biến năm học, chỉ có sự khác biệt NLCXXH trên bình diện thái độ.

4.2. Kiến nghị

Dựa trên những kết quả điều tra thực trạng, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị như sau:

Đối với bản thân sinh viên: Đối với nghề nghiệp mà SV đã lựa chọn, việc nâng cao nhận thức của SV về nghề nghiệp là việc làm cần thiết, bởi xã hội luôn đặt ra những yêu cầu rất cao về nghề nghiệp này. SV cần xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập; xây dựng kế hoạch học tập khoa học; xây dựng thói quen học tập tích cực và phương pháp học tập phù hợp. Ngoài việc tiếp thu, hình thành các phẩm chất năng lực, SV cần bồi dưỡng rèn luyện các phẩm chất nhân cách cho mình thông qua các hoạt động trong và ngoài nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động của trường, Đoàn, Hội và

địa phương. Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về các năng lực về cảm xúc xã hội song song với việc đẩy mạnh đào tạo nghiệp vụ sư phạm và các phẩm chất nghề nghiệp cho SV. Một khi nhận thức được nâng cao thì thái độ và hành động cũng sẽ được củng cố, cải thiện. SV nên cho mình cơ hội được trải nghiệm để có thể hiểu hơn về nghề nghiệp, về con người và hình thành những suy nghĩ, thái độ và hành vi đúng đắn, phù hợp, từ đó nâng cao NLCXXH của bản thân.

Đối với giảng viên: người thầy giáo dục học sinh của mình bằng vốn hiểu biết, tri thức và bằng cả nhân cách của bản thân. Do đó, giảng viên cần không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân, tích cực bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, rèn dũa nhân phẩm đạo đức để là tấm gương sáng cho người học. Bên cạnh đó, GV cần thường xuyên lắng nghe, chia sẻ để có thể hiểu, uốn nắn và hỗ trợ kịp thời cho SV, nhất là trong công tác cố vấn học tập và hoạt động giảng dạy. Đặc biệt trong hoạt động giảng dạy, GV cần thường xuyên đổi mới cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá để phát triển tối đa năng lực học tập và tạo động lực cho các em. Nhiệm vụ của GV không phải chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn cung cấp các kỹ năng cần thiết, xây dựng phương pháp học tập phù hợp giúp SV hình thành khả năng tự ý thức cao.

Đối với nhà trường: môi trường học tập ảnh hưởng rất lớn đến thái độ và quá trình học tập của SV. Một ngôi trường đầy đủ trang thiết bị phù hợp, hiện đại sẽ tạo điều kiện tốt cho việc học tập, nghiên cứu của SV. Ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường cần có những quy định rõ ràng để xây dựng môi trường học tập lành mạnh, xây dựng các hành vi tích cực. Bên cạnh đó, nhà trường cần tổ chức, duy trì các câu lạc bộ về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng mềm, câu lạc bộ học thuật ... tạo sân chơi cho SV học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực bản thân. Nhà trường cần thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo SV đồng thời nâng cao trình độ giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội.

SOCIAL-EMOTIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS MAJORING IN PEDAGOGY AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Le Thi Thao Nguyen²

Received Date: 14/9/2022; Revised Date: 15/11/2022; Accepted for Publication: 21/11/2022

SUMMARY

The article presents the results of research on students' social-emotional competence. The study was conducted with the participation of 360 students currently majoring in Pedagogy and Education at Tay Nguyen University. We examined social-emotional competencies in three aspects: perceptions, attitudes, and actions. The results revealed that students' perceptions, attitudes, and actions related to social-emotional competence were average. There was a significant difference in socio-emotional competence among students of different majors. Based on the actual situations and the investigation of groups of factors, we proposed several solutions to improve the students' social-emotional competence.

Keywords: *social-emotional competence, pedagogical students, Tay Nguyen University.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). *Văn kiện đại hội Đảng lần XIII tập 1*, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông Chương trình tổng thể*, Hà Nội.

Phan Thị Mai Hương (2013). *Phương pháp nghiên cứu trong Tâm lý học*. Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội.

Lê Thị Thảo Nguyên (2020). *Năng lực làm chủ bản thân của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Tây Nguyên*. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 115 (176), tháng 10/2020.

Lê Thị Thảo Nguyên (2021). *Năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Tây Nguyên*, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Hoàng Mộc Lan (2014). *Giáo trình Phương pháp nghiên cứu tâm lý học*. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

Alissa Goodman, Heather Joshi, Bilal Nasim, Claire Tyler (2015). *Social and emotional skills in childhood and their long – tern effects on adult life*.

Clive Belfield, Brooks Bowden, Alli Klapp, Henry Levin, Robert Shand, Sabine Zander (2015). *The economic value of social and emotional learning, Center for Benefit-Cost Studies in Education Teachers College, Columbia University*.

²Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Le Thi Thao Nguyen; Tel: 0355527707; Email: lttnguyen@ttn.edu.vn.